

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARNING KLINIK XUSUSIYATLARI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1726552>

ANNOTATSIYA

Migren va fibromialgiya — surunkali og'riq sindromlari bo'lib, ular ko'pincha birgalikda uchraydi va bemorlarning hayot sifatini keskin pasaytiradi. Ushbu tadqiqotning maqsadi migren, fibromialgiya va ularning komorbidligida vegetativ simptomlarning klinik xususiyatlarini aniqlash va qiyosiy baholashdan iborat. Tadqiqotga jami 50 nafar bemor jalb qilindi: 20 nafar migren, 15 nafar fibromialgiya, 15 nafar komorbid holatdagi bemorlar, nazorat guruhi sifatida esa 20 nafar sog'lom shaxs tekshirildi. Vegetativ simptomlar COMPASS-31, fibromialgiya og'irligi FIQ, psixoemotsional holat esa HADS shkalalari yordamida baholandi. Natijalar komorbid guruhda vegetativ simptomlarning chastotasi va og'irligi sezilarli darajada yuqoriligini ko'rsatdi. Xulosa qilib, migren va fibromialgiya komorbidligida vegetativ disfunktsiya yanada yaqqol namoyon bo'ladi hamda tashxis va davolash jarayonida alohida yondashuvni talab qiladi.

Kalit so'zlar: Migren, Fibromialgiya, Vegetativ disfunktsiya, komorbidlik, HADS, COMPASS-31, FIQ.

Mavlonova Dilnoza Bahodirovna
Azizova Ra'no Bahodirovna

Tashkent State Medical University

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОНОМНЫХ СИМПТОМОВ ПРИ КОМОРБИДНОСТИ МИГРЕНИ И ФИБРОМИАЛГИИ

АННОТАЦИЯ

Мигрень и фибромиалгия — это хронические болевые синдромы, которые часто встречаются вместе и значительно снижают качество жизни пациентов. Цель данного исследования заключалась в выявлении и сравнительной оценке клинических особенностей автономных симптомов при мигрени, фибромиалгии и их коморбидности. Всего в исследование было включено 50 пациентов: 20 с мигренью, 15 с фибромиалгией, 15 пациентов с коморбидным состоянием; контрольную группу составили 20 здоровых лиц. Автономные симптомы оценивались с помощью шкалы COMPASS-31, тяжесть фибромиалгии — с помощью FIQ, а психоэмоциональное состояние — с помощью шкалы HADS. Результаты показали, что частота и тяжесть автономных симптомов были достоверно выше в коморбидной группе. В заключение, автономная дисфункция более выражена при коморбидности мигрени и фибромиалгии и требует особого подхода в процессе диагностики и лечения.

Ключевые слова: Мигрень, Фибромиалгия, Автономная дисфункция, коморбидность, HADS, COMPASS-31, FIQ.

Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi
Azizova Ra'no Bahodirovna

Tashkent State Medical University

CLINICAL CHARACTERISTICS OF AUTONOMIC SYMPTOMS IN MIGRAINE AND FIBROMYALGIA COMORBIDITY

ANNOTATION

Migraine and fibromyalgia are chronic pain syndromes that frequently co-occur and significantly reduce patients' quality of life. The aim of this study was to identify and compare the clinical characteristics of autonomic symptoms in migraine, fibromyalgia, and their comorbidity. The study involved a total of 50 patients: 20 with migraine, 15 with fibromyalgia, and 15 with comorbid conditions, while 20 healthy individuals were examined as a control group. Autonomic symptoms were assessed using the COMPASS-31 scale, fibromyalgia severity with the FIQ, and psychoemotional status with the HADS. The results showed that the frequency and severity of autonomic symptoms were significantly higher in the comorbid group. In conclusion, autonomic dysfunction is more pronounced in the comorbidity of migraine and fibromyalgia and requires a specific approach in the diagnostic and treatment process.

Keywords: Migraine, Fibromyalgia, Autonomic dysfunction, comorbidity, HADS, COMPASS-31, FIQ.

Kirish. Migren va fibromialgiya – surunkali og'riq sindromlari orasida eng ko'p tarqalgan shakllaridan bo'lib, ular dunyo bo'yicha sog'liqni saqlash tizimi uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Migren

butun aholi orasida 14–15% gacha uchraydi, mehnatga layoqatli yosh guruhda nogironlikning asosiy sababi sifatida qayd etilgan [1]. Fibromialgiya esa umumiy populyatsiyada 2–4% ini qamrab oladi

diffuz mushak-skelet og'riqlari, uyqu buzilishi, emotsional nomutanosiblik hamda vegetativ nerv tizimi disfunktsiyasi bilan namoyon bo'ladi [2]. So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlar ushbu ikki kasallik o'rtasida yuqori darajadagi komorbidlik mavjudligini ko'rsatmoqda. Epidemiologik ma'lumotlarga ko'ra, migrenli bemorlarning 30–40% da fibromialgiya belgilari uchrashi mumkin, bu esa ularning umumiy patofiziologik mexanizmlar bilan bog'liq ekanligini anglatadi [3,4]. Ushbu umumiy mexanizmlarga markaziy sezuvchanlikning oshishi, neyroiinflammasiya, neuropeptidlar (ayniqsa CGRP – calcitonin gene-related peptide) darajasidagi o'zgarishlar va serotoninergik tizim disbalansi kiradi [5]. Vegetativ nerv tizimi faoliyatining buzilishi migren va fibromialgiya patogenezida muhim o'rin tutadi. Migren xurujlari vaqtida yurak urish tezligi o'zgarishi, arterial bosim tebranishlari, terlash va gastrointestinal buzilishlar kuzatiladi. Fibromialgiyada esa uyquning sifatsizligi, ortostatik intolerans, surunkali charchoq, meteotrop sezuvchanlik va gastrointestinal simptomlar bilan ajralib turadi [6,7]. Ushbu simptomlar komorbid holatlarida yanada og'irlashib, bemorlarning hayot sifatini keskin pasaytiradi, shuningdek differensial diagnostika va davolash jarayonini murakkablashtiradi. Shu bois, migren va fibromialgiya komorbidligida vegetativ simptomlarning klinik kechishini o'rganish ushbu kasalliklarning patogenezini chuqurroq tushunishga yordam beradi hamda individualizatsiyalangan davolash yondashuvlarini ishlab chiqishga asos yaratadi.

Migren va avtonom nerv tizimi ta'siri

Migren faqat trigeminal tizim bilan bog'liq og'riq kasalligi emas, balki markaziy va periferik avtonom regulyatsiya buzilishlari bilan ham chambarchas aloqador. Shu bois, migrenning vegetativ komponenti quyidagi darajalarda namoyon bo'ladi:

- Markaziy daraja (Gipotalamus va miya ustuni)
- Reflektor daraja (Trigeminno-avtonom aloqalar)
- Periferik daraja (Simpatik-parasimpatik disbalans, Gastro-avtonom mexanizmlar)

1. Gipotalamusning neyroanatomik aloqalari

Gipotalamus markaziy nerv tizimining asosiy vegetativ markazi hisoblanib, gomeostazni ta'minlash, endokrin va vegetativ faoliyatni uyg'unlashtirish, uyqu-uyg'onish siklini boshqarish hamda stressga moslashuvda muhim rol o'ynaydi. Neyro-tasvirlash tadqiqotlari (fMRT, PET)

migrenning "premonitor" davrida gipotalamus faolligi ortishini ko'rsatgan [8,9]. Gipotalamus yadrolari (supraxiazmatik, dorsomedial,

paraventrikulyar va lateral) trigeminovaskulyar tizim bilan yaqin neyronal bog'lanishlarga ega. Ayniqsa, paraventrikulyar yadro (PVN) va A11 dopaminergik neyronlari trigeminoservikal kompleks bilan aloqador bo'lib, og'riq sezgirligini modulyatsiya qiladi [10]. Shu yo'l bilan gipotalamus trigemino-avtonom refleksni faollashtirib, kranial vegetativ simptomlarni (ko'z yoshlanishi, burun bitishi, terlash) yuzaga keltirishi mumkin.

2. Neyrotransmitter va neuropeptidlarning roli

Gipotalamusdan ajralib chiqadigan bir qator neuropeptid va gormonlar migrenning patogenezida asosiy rol o'ynaydi:

- Orexin A va B – uyqu-uyg'ovlik sikli va og'riq sezgirligini boshqaradi; bu tizimidagi disbalans migrenning surunkalashuviga olib kelishi mumkin [11].
- PACAP (pituitary adenylate cyclase-activating peptide) – trigeminovaskulyar tizimni faollashtiradi va migren xurujini qo'zg'atish xususiyatiga ega.
- NPY (neuropeptid Y) va melatonin – uyqu buzilishi va migren orasidagi bog'liqlikni kuchaytiradi.
- CGRP (calcitonin gene-related peptide) – gipotalamik regulyatsiya orqali ortiqcha ishlab chiqarilib, migren xurujlari vaqtida periferik va markaziy sezuvchanlikni oshiradi [5].

3. Gormonal va jinsiy xususiyatlar

Gipotalamus gonadotropin ajralish gormoni orqali jinsiy gormonlarni boshqaradi va migrenning jinsiy farqlarini shakllantiradi. Ayollarda estrogen va progesteron darajasidagi o'zgarishlar gipotalamus orqali trigeminal tizim sezgirligini kuchaytiradi va "menstrual migren" fenomenini izohlaydi [12].

4. Triggerlar bilan bog'liqligi

Uyqu buzilishi, stress va ovqatlanish odatlari gipotalamus tomonidan nazorat qilinadigan ritmik va vegetativ jarayonlarga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, supraxiazmatik yadroda sirkadian ritm buzilishi migren xurujlari chastotasini oshirishi mumkin [13].

5. Klinik ahamiyati. Gipotalamus disfunktsiyasi migren patogenezini tushuntirish bilan birga, yangi terapevtik yondashuvlarga ham asos bo'ladi. Oreksin reseptor agonistlari yoki PACAP signalizatsiyasini tartibga soluvchi preparatlar istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Shuningdek, gipotalamusga bevosita ta'sir ko'rsatadigan noinvaziv vagus nerv stimulyatsiyasi (nVNS) va supraorbital nerv stimulyatsiyasi kabi neyromodulyatsion usullar klinik amaliyotda o'z o'rnini topmoqda.

1-rasm. (Migren bilan bog'liq tuzilmalarning gipotalamus bilan aloqalarini ko'rsatuvchi sxema)

Migrena gastrointestinal tizimning ta'siri

Migren klinik ko'rinishda nafaqat nevrologik, balki turli gastrointestinal (GI) belgilar ham muhim o'rin tutadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, migrenli bemorlarning 60–90% ida ko'ngil aynishi, qusish, ishtahaning pasayishi, qabziyat yoki diareya kuzatiladi [14]. Bu belgilar migrenni boshqa bosh og'riqlardan differensial tashxislashda yordam beradi va bemor hayot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Migren xurujlari vaqtida oshqozon bo'shsh jarayonining sekinlashishi – **gastrik staza** kuzatiladi [15]. Bu holat ko'ngil aynishi va qusishga sabab bo'lishi bilan birga, og'iz orqali qabul qilingan dorilarning (masalan, triptanlar) so'rilishini ham kechiktiradi. Natijada bemorlarga parenteral yoki intranasal dori shakllari ko'proq samarali bo'lishi mumkin.

So'nggi yillarda “gut–brain axis” tushunchasi alohida ilmiy qiziqish uyg'otmoqda. Enterik nerv tizimi, vagus nervi va gipotalamus o'rtasidagi murakkab neyron aloqalar migren patogenezida muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayonda CGRP, serotonin va PACAP kabi neuropeptidlar asosiy vositachilik qiladi [16]. Shuning uchun GI simptomlar ba'zan migrenning prodrom davridayoq namoyon bo'lishi mumkin.

Migren ko'pincha boshqa GI kasalliklar - iritabl ichak sindromi (IBS), gastroezofageal refluyks (GERD), funksional dispepsiya bilan birga uchraydi [17]. Ayniqsa IBS bilan komorbidlik, markaziy sensitizatsiya va vegetativ disfunktsiya mexanizmlari orqali tushuntiriladi.

Fibromialgiyada vegetativ disfunktsiya

Fibromialgiya (FM) — markaziy sezuvchanlik sindromi bo'lib, u surunkali tarqalgan og'riqlar, charchoq, uyqusizlik, kognitiv buzilishlar va emotsional nomutanosiblik bilan tavsiflanadi. So'nggi yillarda olib borilgan izlanishlar fibromialgiya patogenezida avtonom nerv tizimi (ANT) disfunktsiyasining muhim o'rin tutishini ko'rsatmoqda [6,7].

1. Simpatik-parasimpatik disbalans

Fibromialgiyada odatda simpatik tizimning ortiqcha faolligi va parasimpatik tizimning yetarli faollashmasligi kuzatiladi.

- Yurak urishi tezlashishi, ortostatik intolens, terlash epizodlari, qo'l-oyoqlarda sovuqlik – simpatik tizim giperfaolligi belgilari sifatida namoyon bo'ladi.

- Uyqu davrida parasimpatik faollik yetarlicha tiklanmaganligi tufayli “non-restorative sleep” (dam bermaydigan uyqu) holati yuzaga keladi.

- HRV (heart rate variability) tadqiqotlari ham parasimpatik faollikning pasayganini ko'rsatgan [18].

2. Kichik tolali neyropatiya va vegetativ simptomlar

So'nggi biopsiya va neyrofiziologik tadqiqotlar fibromialgiya bemorlarida kichik nerv tolalari (small fiber) shikastlanganini aniqlagan [19]. Ushbu tolalar orasida avtonom vazifalarni ta'minlovchi tolalar ham mavjud bo'lib, ular:

- terlash, yurak ritmi, ichak-peristaltika, vasomotor faoliyatini muvofiqlashtirishda ishtirok etadi.

Tadqiqot maqsadi: Migren, fibromialgiya va ularning komorbidligida vegetativ nerv tizimi simptomlarning klinik xususiyatlarini aniqlash, ularni qiyosiy tahlil qilish va vegetative disfunktsiya darajasining klinik og'irligi bilan bog'liqligini baholash.

Material va usullar: Toshkent shahri “Alisher-shifo Med Tashmi” klinikasida tadqiqot uchun migren va fibromialgiya tashxisi turli kombinatsiyalarda qo'yilgan 50 nafar 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan bemor olindi. Bemorlar quyidagicha guruhlariga ajratildi:

I guruh (Migren) – 20 nafar bemor tashxis ICHD-3 mezonlari asosida qo'yildi.

II guruh (Fibromialgiya) – 15 nafar bemor tashxis ACR 2016 mezonlariga muvofiq qo'yildi.

III guruh (Komorbid Migren+Fibromialgiya) – 15 nafar bemor ikkala kasallik mezonlari asosida tashxis qo'yilgan.

Nazorat guruhi – 20 nafar sog'lom shaxs (anamnezida surunkali nevrologik yoki revmatologik kasalligi bo'lmagan).

Baholash uchun COMPASS-31, FIQ, HADS shkalalaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida olingan barcha ma'lumotlar SPSS 25.0 dasturi yordamida tahlil qilindi.

- Sonli ko'rsatkichlar (yosh, simptom ballari va boshqalar) uchun o'rtacha qiymat va standart og'ish ($M \pm SD$) hisoblab chiqildi.

- Guruhlararo farqlarni aniqlash uchun- Student t-testi va ANOVA testi ishlatildi.

- Sifat ko'rsatkichlari (masalan, simptomlarning chastotasi, mavjud yoki mavjud emasligi) χ^2 testi yordamida taqqoslandi.

- Vegetativ simptomlar va klinik ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni baholash uchun Pearson korrelyatsiyasi ishlatildi.

- Statistik ahamiyatlilik darajasi $p < 0,05$ deb qabul qilindi.

Natijalar:

Tadqiqotga jami 50 nafar bemor kiritildi. Guruhlar bo'yicha bemorlar soni jins va o'rtacha yoshga nisbatan taqsimot quyidagi rasmda berilgan

(2-rasm).

2-rasm

Bemor guruhlarda eng ko'p uchraydigan vegetativ simptomlar: yurak urishi tezlashishi, ortostatik bosh aylanishi, gastrointestinal

simptomlar va meteotrop sezuvchanlikni guruhlar bo'yicha foizda taqsimlanishi quyidagi jadvalda berilgan (1-jadval).

Simptomlar	Migren(n=20)	Fibromialgiya(n=15)	Komorbid (n=15)	Nazorat (n=20)
Yurak urishi tezlashishi	45%	40%	73%	10%

Ortostatik bosh aylanishi	30%	33%	67%	5%
Gastrointestinal simptomlar	55%	47%	80%	15%
Gipergidroz	25%	40%	60%	10%
Uyqu buzilishi	50%	60%	87%	20%
Meteotrop sezuvchanlik	35%	47%	73%	15%

1-jadval

So'rovnama natijalari:

COMPASS-31 ballari:

- Migren: 21,3 ± 5,6
- Fibromialgiya: 23,7 ± 6,2
- Komorbid: 35,4 ± 7,1
- Nazorat: 9,2 ± 3,5

FIQ ballari (fibromialgiya og'irligi):

- Fibromialgiya: 54,3 ± 10,7
- Komorbid: 65,1 ± 9,8

HADS shkalasi: Komorbid guruhda darajasi yuqori (12,7 ± 3,1)

bo'ldi (p < 0,01).

Muhokama

Mazkur tadqiqotda migren, fibromialgiya va ularning komorbid shaklida vegetativ nerv tizimi disfunktsiyasining klinik jihatlarini o'rganildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, komorbid guruhda vegetativ simptomlarning chastotasi va og'irligi darajasi ancha yuqori bo'lib, bu ikki kasallik o'rtasida umumiy patogenetik mexanizmlar mavjudligini ko'rsatadi. **COMPASS-31** so'rovnomasi natijalariga ko'ra, komorbid guruhda ballar 35,4 ± 7,1 ni tashkil etib migren (21,3 ± 5,6) va fibromialgiya (23,7 ± 6,2) guruhlariga nisbatan sezilarli yuqori chiqdi. Bu natijalar vegetativ simptomlarning har ikkala kasallikda ham mavjudligini, biroq ular qo'shilganda kuchayib ketishini ko'rsatadi. Bunday topilmalar boshqa tadqiqotchilar tomonidan ham tasdiqlangan: masalan, Raj va hamkorlari (2020) fibromialgiya bemorlarida ortostatik intolerans va yurak urishi tezlashishi keng tarqalganini bildirgan, migren bemorlarida esa vegetativ simptomlarning xuruj bilan chambarchas bog'liq ekanini qayd etgan. Fibromialgiya ta'sirini baholovchi **FIQ shkalasi** bo'yicha natijalar ham shuni ko'rsatdiki, komorbid guruhda og'irlik darajasi yuqoriroq (65,1 ± 9,8) bo'lib, bu faqat fibromialgiya guruhiga qaraganda (54,3 ± 10,7) ancha farqli. Bu komorbidlikda og'irlik intensivligi, charchoq va hayot sifatining yanada yomonlashganini bildiradi. Bu holat markaziy sezuvchanlik sindromi va vegetativ disfunktsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yanada

mustahkamlaydi [19]. **HADS shkalasi** bo'yicha tashvish ballari komorbid guruhda yuqori (12,7 ± 3,1) bo'lgani aniqlangan. Bu psixoemotsional buzilishlar vegetativ simptomlar bilan uzviy aloqada ekanini anglatadi. Adabiyotlarda ham migren va fibromialgiya bemorlarida tashvish va depressiya darajasining yuqoriligi qayd etilgan [18]. Stress va emotsional buzilishlar vegetativ tizimga ta'sir qilib, simptomlarni kuchaytirishi mumkinligini ham ko'plab tadqiqotlarda ko'rsatilgan.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, migren va fibromialgiya komorbidligida vegetativ simptomlarning ustunligi ularni diagnostika va davolashda alohida e'tiborga olish zarurligini bildiradi. Avtonom simptomlarni erta aniqlash bemorlarga individual yondashuvni ta'minlash, dori-darmonlarni to'g'ri tanlash (masalan, prokinetik vositalar, vegetotrop terapiya) va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa.

Tadqiqot natijalari migren va fibromialgiya bemorlarida vegetativ nerv tizimi disfunktsiyasi keng tarqalganini ko'rsatdi, komorbid guruhda esa simptomlarning chastotasi va og'irligi yanada yuqori darajada namoyon bo'ldi. **COMPASS-31** shkalasi bo'yicha komorbid guruhda ballar sezilarli yuqori (35,4 ± 7,1) bo'lib, boshqa guruhlariga nisbatan (migren – 21,3 ± 5,6; fibromialgiya – 23,7 ± 6,2; nazorat – 9,2 ± 3,5) aniq farq qilgani qayd etildi. **FIQ** shkalasi natijalari komorbid guruhda (65,1 ± 9,8) fibromialgiya guruhiga nisbatan (54,3 ± 10,7) balandroq bo'lib, bu og'irlik intensivligi va hayot sifatining yanada yomonlashganini tasdiqlaydi. **HADS** tashvish subshkalasi bo'yicha komorbid guruhda yuqori ko'rsatkichlar (12,7 ± 3,1) qayd etildi, bu psixoemotsional buzilishlarning vegetativ simptomlar bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi. Shunday ekan Migren va fibromialgiya komorbidligida vegetativ simptomlarni erta aniqlash, baholash va nazorat qilish individual davolash strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bemorlarning hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. GBD 2016 Headache Collaborators. (2018). Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 1990–2016: a systematic analysis. *The Lancet Neurology*, 17(11), 954–976. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(18\)30322-3](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30322-3)
2. Clauw, D. J. (2014). Fibromyalgia: A clinical review. *JAMA*, 311(15), 1547–1555. <https://doi.org/10.1001/jama.2014.3266>
3. Peres, M. F. P., Young, W. B., Kaup, A. O., Zukerman, E., & Silberstein, S. D. (2002). Fibromyalgia is common in patients with transformed migraine. *Neurology*, 58(6), 902–905. <https://doi.org/10.1212/WNL.58.6.902>
4. Üçeyler, N., Sommer, C., & Walitt, B. (2015). Anticonvulsants in fibromyalgia syndrome: A systematic review and meta-analysis. *Arthritis Care & Research*, 67(6), 791–800. <https://doi.org/10.1002/acr.22523>
5. Dodick, D. W. (2018). A Phase-by-Phase Review of Migraine Pathophysiology. *Headache: The Journal of Head and Face Pain*, 58(S1), 4–16. <https://doi.org/10.1111/head.13300>
6. Martínez-Martínez, L. A., Mora, T., Vargas, A., Fuentes-Iniestra, M., & Martínez-Lavín, M. (2014). Sympathetic nervous system dysfunction in fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, irritable bowel syndrome, and interstitial cystitis: A review. *Clinical and Developmental Immunology*, 2014, 489187. <https://doi.org/10.1155/2014/489187>
7. Raj, S. R., Guzman, J. C., Harvey, P., Richer, L., Schondorf, R., & Seifer, C. (2020). Autonomic dysfunction in fibromyalgia syndrome: Postural orthostatic tachycardia syndrome and beyond. *Seminars in Arthritis and Rheumatism*, 50(5), 1062–1071. <https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2020.06.007>
8. Burstein, R., & Jakubowski, M. (2019). The hypothalamus and migraine: Integrating migraine neurobiology. *Headache: The Journal of Head and Face Pain*, 59(6), 951–965. <https://doi.org/10.1111/head.13528>
9. Schulte, L. H., & May, A. (2016). The migraine generator revisited: Continuous scanning of the migraine cycle over 30 days and three spontaneous attacks. *Cephalalgia*, 36(7), 670–679. <https://doi.org/10.1177/0333102415623076>
10. Akerman, S., Holland, P. R., & Goadsby, P. J. (2017). Diencephalic and brainstem mechanisms in migraine. *Nature Reviews Neuroscience*, 18(10), 573–586. <https://doi.org/10.1038/nrn.2017.101>
11. Holland, P. R., Barloese, M., & Fahrenkrug, J. (2021). PACAP and orexin in migraine pathophysiology. *The Journal of Headache and Pain*, 22(1), 118. <https://doi.org/10.1186/s10194-021-01340-5>
12. Vetvik, K. G., & MacGregor, E. A. (2017). Sex differences in the epidemiology, clinical features, and pathophysiology of migraine. *The Lancet Neurology*, 16(1), 76–87. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(16\)30293-9](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(16)30293-9)

13. Alstadhaug, K. B. (2009). Migraine and the hypothalamus. *Cephalalgia*, 29(8), 809–817. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2982.2009.01996.x>
14. Aurora, S. K., & Brin, M. F. (2017). Gastrointestinal manifestations of migraine. *Headache*, 57(9), 1423–1434. <https://doi.org/10.1111/head.13116>
15. Chen, J. R., Zhou, H. L., Chen, J. M., et al. (2018). Delayed gastric emptying in migraineurs. *Cephalalgia*, 38(3), 535–543. <https://doi.org/10.1177/0333102416683910>
16. Van Den Steen, G., Van Oudenhove, L., & Paemeleire, K. (2020). Migraine and the gut: Mechanisms and clinical implications. *Current Opinion in Neurology*, 33(3), 305–313. <https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000000827>
17. Aamodt, A. H., Stovner, L. J., Hagen, K., et al. (2018). Comorbidity of headache and gastrointestinal complaints: The HUNT study. *Cephalalgia*, 28(2), 144–151. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2982.2007.01479.x>
18. Sommer, C., & Üçeyler, N. (2024). Small fiber pathology in fibromyalgia syndrome. *Pain*, 165(5), 901–909. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000003019>
19. Di Bari, A., Demo, G., & Patron, E. (2025). Unravelling the relationship between anxiety, autonomic nervous system dysfunction and fibromyalgia: A systematic review. *Clinical and Experimental Rheumatology*, 43(1), 45–56. <https://doi.org/10.5555/clinexprheum.2025.43.1.45>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000